

Making references to Dutch newspapers in Wikipedia more sustainable

Olaf Janssen, 8 June 2020

Dutch Wikipedia contains some 20.000 citations to Delpher, a digital historical newspaper archive in the Netherlands. Many of those URLs are sustainable, but until recently Dutch Wikipedia also contained thousands of non-future-proof links to Delpher. In this article I show how I found these links and replaced them with persistent URLs, and what the benefits of this search-and-replace operation are.

Key players: Delpher and KB

To understand the rest of this post, I'll start with a short introduction of the two key players:

Delpher Delpher is a website containing over 100 million full-text digitized pages not only from Dutch [historical newspapers](#), but also from [books](#) and [periodicals](#). In this article I'll focus on the newspapers in this archive.

KB } The [Koninklijke Bibliotheek](#) (KB) is the national library of the Netherlands. Delpher is a services operated by the KB.

Finding Delpher links in Wikipedia, Part 2

In my previous article [Detecting Wikipedia articles strongly based on single library collections](#), I explained how you can find Dutch Wikipedia articles that are based entirely or largely on content from Delpher.

I used the [Massviews Analysis tool](#) (Dutch: *Analyse verzamelde weergaven*), which helps you to find articles that contain links to (in this case) newspapers in Delpher. It takes a URL (or rather: a URL pattern, or base URL) as input, and returns a list of articles containing that base URL. In the example below, that base URL is <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=> (in that URL, 'kranten' is the Dutch word for newspapers).

Analyse verzamelde weergaven

Importeer een paginalijst en vergelijk de paginaweergaven

← Andere zoekopdracht

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=> 2020-05-15 - 2020-06-04

[Permanente koppeling](#)

[Downloaden](#) ▾

#	Paginanaam	Paginaweergaven ↓ ₄
Totalen	39 pagina's	16.187
1	Albert Heijn (supermarkt)	6.468
2	Gerda Havertong	3.926
3	V&D	1.700
4	Calvé	1.102
5	Pierre-Auguste Renoir	802
6	Surinaamse parlementsverkiezingen 1949	230
7	AC Restaurants	214
8	The Fouryo's	194
9	Asgar Karamat Ali	166
10	Klaas de Jonge	149
11	Honkbal hoofdklasse	144

This tool has one drawback however: you measure *that* an article contains links starting with that base URL, but not *which* links these exactly are, so what the *full URLs* look like.

Fortunately, there is another Wiki tool for this: [External links search](#) (Dutch: *Externe koppelingen zoeken*). If you enter the above base URL in that tool, you will get [a list of all URLs starting with https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=](#), and in which Dutch Wikipedia article each link appears.

Externe koppelingen zoeken

Het jokerteken gebruiken, zoals "*" wikipedia.org" of "*.org" is toegestaan.

Ondersteunde protocollen: bitcoin://, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (wordt "http://" als er geen protocol wordt opgegeven).

Externe koppelingen zoeken

Zoekpatroon:

Zoeken

Hieronder worden maximaal **706** resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #706.

(vorige 1.500 | volgende 1.500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

1. <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=> heeft een koppeling in Sociable Hall
2. <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Afro+Surinamers%22&coll=ddd&identifier=ddd:011187267:mpeg21:a0003&resultsidentifier=ddd:011187267:mpeg21:a0003> heeft een koppeling in Afro-Surinamers
3. https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Algemeen+voor+de+Statistiek%22&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&maxperpage=50&sortfield=date&identifier=ddd:110636898:mpeg21:a0041&resultsidentifier=ddd:110636898:mpeg21:a0041 heeft een koppeling in Algemeen Bureau voor de Statistiek
4. https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Algemeen+Bureau+voor+de+Statistiek%22&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&maxperpage=50&sortfield=date&identifier=ddd:010479834:mpeg21:a0041&resultsidentifier=ddd:010479834:mpeg21:a0041 heeft een koppeling in Algemeen Bureau voor de Statistiek
5. https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Algemeen+Bureau+voor+de+Statistiek%22&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&maxperpage=50&sortfield=date&identifier=ddd:110636952:mpeg21:a0108&resultsidentifier=ddd:110636952:mpeg21:a0108 heeft een koppeling in Algemeen Bureau voor de Statistiek
6. <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Algemene+Chinese+Vereniging%22&coll=ddd&sortfield=papertitledesc&>

To give an example: in line 2 about the [Afro-Surinamers](#) you see that this article contains the link <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Afro+Surinamers%22&coll=ddd&identifier=ddd:011187267:mpeg21:a0003&resultsidentifier=ddd:011187267:mpeg21:a0003>. That link refers to the newspaper article 'Black Power' by Cyriel R. Karg in the *Vrije Stem: onafhankelijk weekblad voor Suriname* from 27-07-1970.

VRIJIE STEM

Redakteur-Uitgever: WILFRED LIONARONS. Redactie en Administratie: Dr. J. F. Nassylaan 107 - 109. N.V. Drukkerij Lionarons. Telefoon 76750. Abonnementprijs per maand Sf 2,50. Prijs per exemplaar 15 cent. MAANDAG 27 JULI 1970 — No. 873

Black Power

— door CYRIEL R. KARG —

In elk land, in elke tijd komt men ze tegen; die mensen die wel 'n omwenteling willen, maar verwachten dat ANDEREN hem tot stand zullen brengen.

Zij willen vrij zijn maar ze willen daarvoor geen strijd leveren; zij willen kortom, zoals de grote vrijheidsstrijder van de negers FREDERIK DOUGLAS dat gezegd heeft: "REGEN HEBBEN ZONDER DE BLIKSEM EN DE DONDER".

Wij nemen het hun niet kwalijk, omdat ze zijn opgevoed in een sfeer van lafheid en onderdanigheid. Zij hebben nog geleerd om te komen met de oude SAKA FASIE. Hun periode, waarin zij niets gedaan hebben om dit volk te verheffen, om het uit de wurgende greep van de buitenlandse bezetter te redden is voorbij en nu proberen ze nog diegenen die het anders willen, het anders kunnen, ook hiervan te weerhouden.

Wel wij zijn er van overtuigd dat dit niet meer kan. De tijd van de hypocrieten is voorgoed voorbij. Het is nu anders geworden. Er is nu een tijdperk aangebroken waarin wij allen gaan beseffen DAT SURINAME AAN DE SURINAMERS TOEBEHOORT. EN DAT DE WERELD VOOR HET GROOTSTE DEEL BESTAAT UIT ZWARTE MENSEN.

En reeds dit besef maakt de op richting van een BLACK POWER BEWEGING IN SURINAME tot

Suriname geen plaats zou zijn. Ze gingen nog verder en probeerden reeds van meet af aan tweedracht te zaaien in de gelederen van de initiatiefnemers door politieke argumenten aan te voeren en te proberen de initiatiefnemers in "politieke kampen" op te delen.

Gelukkig was de drang naar EENHEID ONDER DE ZWARTE MENSEN ZO GROOT DAT NIEMAND ZICH ER IETS VAN AANTROK WAT DEZE HANDLANGERS VAN DE BLANKEN SCHREVEN EN ZICH RUSTIG AAN ZIJN WERK ZETTE.

DRINGENDE BEHOEFTE AAN BLACK POWER

Wat ons verbaasd is het gemak waarmee de handlangers van de blanken, de "Uncle Toms", zonder een studie van de samenleving gemaakt te hebben doodleuk durven verklaren "dat er in Suriname geen plaats is voor Black Power".

Merkwaardig is dit omdat wij na een grondige studie van de samenleving tot de conclusie kwamen dat er voor Black Power in Suriname niet alleen een plaats is maar dat er bovendien een dringende behoefte aan bestaat.

Vooraf in kringen van de AFRO SURINAMERS waar de klappen van een eeuwen oude bezetting van het land door de vendien een dringende bevoeld.

Nauwelijks was Black Power ter

In twee groepen nl. de groep van de surinamers van Hindoestaanse afkomst (die inmiddels al een HINDOE POWER gemaakt hebben) en de groep van de AFRO SURINAMERS.

Het oud spelletje van verdeel en heers dus!

Opzettelijk hebben de blanken enkele Hindoestaanse namen gebruikt om aan te toeren dat de economische macht in handen ligt van de "Hindoestanen", terwijl in werkelijkheid zij (de blanken) de gehele economie vindt land gezeten hebben.

Natuurlijk werkt dit systeem goed; voor de blanken. Zelfs vooraanstaande Surinamers die in de politieke leiding van dit land gezeten hebben en nog steeds proberen weer aan de macht te komen geloven dit verhaaltje.

HYPOCRIETEN

Ook is het opmerkelijk dat haast alle kranten die kritiek geleverd hebben op de Black Power "bezwaren" hadden tegen de Black Power vanwege vrees voor een botsing tussen Hindoestaanse en Afro-Surinamers.

En toch... tach zijn de schrijvers van deze artikelen in deze kranten hypocrieten.

Want lezen wij het commentaar van De West b.v. dan krijgen wij het volgende te zien, "enige tijd geleden was er ook in de NPS een stroming om van deze organisatie een "BLAKA,

blank. Om het met een Amerikaanse woord te zeggen "they pass for white". Maar ook zij zullen leren, zoals de Hindoestaanse bevolkingsgroep dat in Zuid-Afrika b.v. geleerd heeft dat de blanken alles dat niet blank is (dus geboren uit een blanke vader en een blanke moeder) als "negers" betitelen. Wij Afro-Surinamers hebben dat allang geleden begrepen en daarom zijn wij deze negatieve schrijvers een stukje voorinons denken.

Daarom voelen wij ons nergens anders thuis dan in de gelederen van de BLACK POWER.

WAAROM BLACK POWER?

Deze vraag heeft niet alleen maar de pers bezig gehouden maar ook en vooral de initiatiefnemers. Reeds jaren hebben wij kennis gemaakt met het leed waar onder de Afro-Amerikanen en de Afro's in andere gebieden die doorgaan voor gekleurde landen moeten leven vanwege het feit dat de blanken de economie in handen hebben.

WEL DISKRIMINATIE

Hier troosten wij ons met de gedachte dat er geen discriminatie bestond. Een grondige studie vooral van de uitslagen van de laatst gehouden verkiezingen hebben ons bewezen

And, indeed, in the Wikipedia article about the Afro-Surinamers

Afro-Surinamers

Afro-Surinamers^[1] zijn een etnische groep die bestaat uit **Surinamers** die van oorsprong uit **Afrika** komen. De groep werd bij de volkstelling van 2012 als extra categorie ingevoerd door het **Algemeen Bureau voor de Statistiek** (ABS).

Inhoud [\[weergeven\]](#)

Onderscheid [\[bewerken\]](#) [brontekst bewerken](#)]

In de volkstellingen maakt het ABS onderscheid tussen **marrons** en **creolen**.^[2] In 2012 voerde het ABS 'Afro-Surinamer' in als extra categorie.^[3] De marrons, ook wel boslandcreolen, zijn van oorsprong gevluchte **slaven** en hebben begin 21e eeuw in het algemeen weinig scholing en een cultuur met facetten uit de Afrikaanse levensstijl. (Stads)creolen, van oudsher vrijgelaten slaven, zijn daarentegen vaak beter geschoold. Ze hebben een bijna Europese levensstijl en beheersen de Nederlandse taal veelal vloeiend.^[2] Als tussengroep worden wel de Paranen genoemd; inwoners in het district **Para** die tussen de stad en de bosgebieden wonen.^[4] In de praktijk zijn de verschillen echter diverser wat discussies oplevert over "zwart, zwarter, zwartst."^[3]

Etnisch is er in de praktijk weinig onderscheid te maken tussen Afro-Surinamers, waarbij echter wel geldt dat bij creolen vaker gemengde voorouders te herleiden zijn. Dit is in de loop van de jaren terug te zien in volkstellingen, waarin steeds meer mensen zich gemengd in plaats van creool noemen. Tegengesteld stijgt het aantal marrons in de tellingen wel. Als oorzaken hiervoor worden het gedeeltelijk ontbreken van marrons in eerdere tellingen en het hogere aantal kinderen bij marronvrouwer gezien.^[3]

see you that article and URL listed at the bottom. Check!

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ [Woordenlijst \(Groene boekje\), Afro-Surinamer](#)
- ↑ [a b Irwin Maatrijk, Zijn de stadscreool en de boslandcreool twee aparte bevolkingsgroepen?](#), De Ware Tijd, via de website v 2013
- ↑ [a b c d e Nikki Mulder, Creool, Marron, Afro-Surinamer](#), De Ware Tijd, via de website van de Werkgroep Caraïbische Letteren
- ↑ [A.A. Stipriaan Luiscius, Paranen tussen stad en bos: een complexe Afro-Surinaamse ontwikkelingsgang vanuit de slavernij](#)
- ↑ [Jerrel Harderwijk, Fidelia Grand: "Geen wijs besluit om naam marrons te veranderen in Afro-Surinamers"](#), Suriname Herald
- ↑ [a b Pieter van Maele, Mag een Afro-Surinamer 'neger' blijven heten?](#), Trouw, 28 juni 2013
- ↑ [a b ANP, 'Van Dale moet de term neger schrappen'](#), via de website van de Volkskrant, 31 december 2001
- ↑ [a b StarNieuws, Eenheidsbeweging zet volgende stap](#), 4 juni 2019
- ↑ [Cyriel Karg, Black Power](#), Vrije Stem, 27 juli 1970
- ↑ [Coen van den Braber, Brunswijk 'laaiend enthousiast' over eigen plannen Eenheidsbeweging](#), Parbode, 3 juni 2019

[https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query="Afro+Surinamers"&coll=ddd&identificer=ddd:011187267:mpeg21:a0003&resultsidentificer=ddd:011187267:mpeg21:a0003](https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=)

Making Delpher links in Wikipedia more sustainable (and shorter & nicer)

What struck me when working with this tool was that there are many Delpher links in Wikipedia that are non-persistent. The above link is an example of such an unsustainable link. Fortunately, you can often find the sustainable (= persistent, permanent, future-proof) link from the Delpher interface. In this example, it is <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011187267:mpeg21:a0003>, as shown in the screenshot below.

[← Terug naar resultaten](#)
[← vorig resultaat](#) | [volgend resultaat](#) >

Vrije Stem: onafhankelijk weekblad voor Surin...

27-07-1970 ©

[☆](#)
[🔗](#)
[↓](#)
[🔗](#)

[✉ E-mail](#)
[f Facebook](#)
[🐦 Twitter](#)
[in LinkedIn](#)

Permanente URL ⓘ

Aflevering

Pagina

Artikel

In elk land, in elke tijd komt men ze tegen; die mensen die wèl 'n omwenteling willen, maar verwachten dat ANDEREN hem tot stand zullen brengen. Zij willen vrij zijn maar ze willen daarvoor geen strijd leveren; zij willen kortom, zoals de grote vrijheidsstrijder van de negers FREDERIK DOUGLAS dat

beerden reeds van meet af aan tweedracht te zaaien in de gelederen van de initiatiefnemers door politieke argumenten aan te voeren en te proberen de initiatiefnemers in "politieke kampen" op te delen. Gelukkig was de drang naar EENHEID ONDER DE ZWARTE MENSEN ZO GROOT DAT

Not only is this so-called resolver link (from the URL *resolver.kb.nl*) more future-proof, but it's also a lot shorter, more readable and 'cleaner' than that long, messy, non-persistent URL:

- Non-persistent: <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22Afro+Surinamers%22&coll=ddd&identifier=ddd:011187267:mpeg21:a0003&resultsidentifier=ddd:011187267:mpeg21:a0003>
- Persistent: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011187267:mpeg21:a0003>.

Reusing scripts from 5 years ago

For these four reasons, it was a good idea to replace as many of those unsustainable URLs with persistent resolver links. Since Wikipedia currently contains [some 20,000 Delpher links](#), a completely manual approach was not an option, so some automation was necessary.

Fortunately, years ago in 2015, following [a request from the KB](#), the Wikipedian [Merlijn van Deen](#) wrote a blog post on how to semi-automatically replace old, dead links to KB sites with new, working ones in Wikipedia. The [approach & scripts](#) he shared back then (after being shelved for 5 years)

suddenly came in very handy to get my job done!

I converted these scripts into [two Jupyter notebooks](#) and using of some Excel work and the [replace.py](#) routine from the [Pywikibot framework](#) I managed to make [hundreds of Delpher links more sustainable](#), as evidenced by the screenshot below.

- 25 mei 2020 02:13 (wijz | gesch) . . (-47) . . ⌘ Heet bier (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:13 (wijz | gesch) . . (-24) . . ⌘ Jan Hemsing (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:13 (wijz | gesch) . . (-111) . . ⌘ Wim Oort (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:13 (wijz | gesch) . . (-181) . . ⌘ Arthur Seyss-Inquart (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:12 (wijz | gesch) . . (-46) . . ⌘ Sylvester Willem Jérôme Maria Martin Berden (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:12 (wijz | gesch) . . (-24) . . ⌘ Televisietoren Smilde (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:12 (wijz | gesch) . . (-24) . . ⌘ Garderegiment Grenadiers en Jagers (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:12 (wijz | gesch) . . (-24) . . ⌘ Garderegiment (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:12 (wijz | gesch) . . (-24) . . ⌘ Kasteel Ter Borch (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:12 (wijz | gesch) . . (-23) . . ⌘ Clara Mulder van de Graaf-de Bruyn (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:11 (wijz | gesch) . . (-24) . . ⌘ Jules Joseph Hubert Regout (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:11 (wijz | gesch) . . (-24) . . ⌘ Duits-Britse vlootwedloop (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:11 (wijz | gesch) . . (-115) . . ⌘ Blondie (band) (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:11 (wijz | gesch) . . (-116) . . ⌘ Emil Rappard (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:11 (wijz | gesch) . . (-252) . . ⌘ Adeline Salomé-Finkelstein (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:11 (wijz | gesch) . . (-170) . . ⌘ Hanso Idzerda (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])
- 25 mei 2020 02:10 (wijz | gesch) . . (-15) . . ⌘ Petrus Jan Rienstra van Stuyvesande (Vervang niet perse duurzame Delpher kranten-links door duurzame resolver.kb.nl-links) (laatste wijziging) (Label: PAWS [1.2])

Obvious effects

The effects of the actions can be clearly seen in the source code of the affected articles, eg. in the one about the Dutch actress [Marijke Bakker](#). That article has now become a lot shorter, more readable and tidier (left column = source code before the action, right column = source code after):

<pre>:- 'Je kunt het toch niet meenemen'<ref>[http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=marijke+bakker+speelgroep&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1950-1959%7C1951%7C&page=1&coll=ddd&identificer=ddd%3A011026961%3Ampg21%3Aa0087&resultsidentificer=ddd%3A011026961%3Ampg21%3Aa0087 Info over premiere blijspel in het Limburgsch Dagblad 3-7-1951]</ref></pre>	<pre>:- 'Je kunt het toch niet meenemen'<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011026961:mpeg21:a0087 Info over premiere blijspel in het Limburgsch Dagblad 3-7-1951]</ref></pre>
<pre>:- '[[Midzomernachtsdroom]]'<ref>[http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=marijke+bakker+speelgroep&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1950-1959%7C1951%7C&page=1&coll=ddd&identificer=ddd%3A010416370%3Ampg21%3Aa0055&resultsidentificer=ddd%3A010416370%3Ampg21%3Aa0055 Info over premiere in het Limburgsch Dagblad 17-7-1951]</ref></pre>	<pre>:- '[[Midzomernachtsdroom]]'<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010416370:mpeg21:a0055 Info over premiere in het Limburgsch Dagblad 17-7-1951]</ref></pre>
<pre>:- '[[Driekoningenavond (toneelstuk) Driekoningenavond]]'<ref>[http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=speelgroep+limburg+driekoningenavond+marijke&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1950-1959%7C1952%7C&identificer=ddd%3A010417098%3Ampg21%3Aa0081&resultsidentificer=ddd%3A010417098%3Ampg21%3Aa0081 Info over premiere Limburgsch Dagblad 7-2-1952]</ref></pre>	<pre>:- '[[Driekoningenavond (toneelstuk) Driekoningenavond]]'<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010417098:mpeg21:a0081 Info over premiere Limburgsch Dagblad 7-2-1952]</ref></pre>
<pre>:- 'Barbara. Legende in vier bedrijven'<ref>[http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=marijke+bakker+actrice&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1950-1959%7C1952%7C&page=1&coll=ddd&identificer=ddd%3A110585496%3Ampg21%3Aa0039&resultsidentificer=ddd%3A110585496%3Ampg21%3Aa0039 Info bij premiere in De Telegraaf 4-5-1952]</ref></pre>	<pre>:- 'Barbara. Legende in vier bedrijven'<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110585496:mpeg21:a0039 Info bij premiere in De Telegraaf 4-5-1952]</ref></pre>
<pre>:- Hoorspel 'Kerstmis 1952'<ref>[http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=marijke+bakker+speelgroep&coll=ddd&identificer=ddd%3A010417366%3Ampg21%3Aa0084&resultsidentificer=ddd%3A010417366%3Ampg21%3Aa0084 Info Limburgsch Dagblad 24-12-1952]</ref></pre>	<pre>:- Hoorspel 'Kerstmis 1952'<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010417366:mpeg21:a0084 Info Limburgsch Dagblad 24-12-1952]</ref></pre>
<pre>* Bij Toneelgroep 'Theater' 1953 -1958, die ook theater voor de televisie speelde<ref>[http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=toneelgroep+theater+televisie&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1950-1959%7C1954%7C&page=1&coll=ddd&identificer=ddd%3A010951843%3Ampg21%3Aa0143&resultsidentificer=ddd%3A010951843%3Ampg21%3Aa0143 Bij Toneelgroep 'Theater' 1953 -1958, die ook theater voor de televisie speelde<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010951843:mpeg21:a0143 Woonverplichting voor toneelspelers door ministerie van OK&W artikel in het Vrije Volk 22-2-1954]</ref></pre>	<pre>* Bij Toneelgroep 'Theater' 1953 -1958, die ook theater voor de televisie speelde<ref>[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010951843:mpeg21:a0143 Woonverplichting voor toneelspelers door ministerie van OK&W artikel in het Vrije Volk 22-2-1954]</ref></pre>

Or in the article about [Europees clubhonkbal](#) (European club baseball). That cleans up nicely!

<pre>: Haarlem Nicols wint Europa Cup 1974, [https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Nicols+++Europa%29&coll%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1974%22%29&coll%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1974%22%29&redirect=true&sortfield=dates&identificer=KBNRC01%3A000031301%3Ampg21%3Aa0115&resultsidentificer=KBNRC01%3A000031301%3Ampg21%3Aa0115], [https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Nicols+++Europa%29&coll%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1974%22%29&coll%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1974%22%29&redirect=true&sortfield=dates&identificer=ABCD03%3A010837298%3Ampg21%3Aa0226&resultsidentificer=ABCD03%3A010837298%3Ampg21%3Aa0226], [https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Nicols+++Europa%29&coll%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1974%22%29&coll%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1974%22%29&redirect=true&sortfield=dates&identificer=ABCD03%3A010837298%3Ampg21%3Aa0179&resultsidentificer=ABCD03%3A010837298%3Ampg21%3Aa0179], [https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Nicols+++Europa%29&coll%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1974%22%29&coll%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1974%22%29&redirect=true&sortfield=dates&identificer=ddd%3A010958571%3Ampg21%3Aa0385&resultsidentificer=ddd%3A010958571%3Ampg21%3Aa0385], [https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Nicols+++Europa%29&coll%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1974%22%29&coll%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1974%22%29&redirect=true&sortfield=dates&identificer=ddd%3A011198573%3Ampg21%3Aa0300&resultsidentificer=ddd%3A011198573%3Ampg21%3Aa0300]</pre>	<pre>: Haarlem Nicols wint Europa Cup 1974, [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000031301:mpeg21:a0115], [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCD03:010837298:mpeg21:a0226], [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCD03:010837298:mpeg21:a0179], [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958571:mpeg21:a0385], [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198573:mpeg21:a0300]</pre>
---	--

The benefits at a glance

To summarize, replacing non-persistent Delpher URLs with future-proof resolver links has following benefits, both for Wikipedia and the KB:

- **More sustainable:** because the KB guarantees the durability of its resolver URLs, those in

Wikipedia will continue to work in the future, even if Delpher changes its name, domain or URL. As a result, this information from the KB will remain findable and referable in the years to come.

- **Shorter:** not only the URLs themselves get shorter, but also the Wikipedia articles in which they appear can do with less code, as is illustrated by the two screenshots above.
- **More uniform:** the KB resolver links are always structured in the same way; the first half is always <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=> and the second half is always a compact, unique identifier such as *ddd: 011187267:mpeg21:a0003*, referring to a unique newspaper article.
- **More beautiful & readable:** such uniform and short resolver links are a lot more readable than their non-durable counterparts, and look more beautiful in Wikicode.
- **Better machine-readable:** if you want to find, extract and process Delpher links from Wikipedia using scripts, tools or algorithms, it is very useful if those URLs have the same short, uniform syntax as much as possible, as is the case with resolver links. For example, think about finding and matching URLs using regular expressions.

Making other KB services more sustainable

So far I've mainly worked on replacing links to Delpher (and specifically to newspapers). Once I've replaced all non-persistent newspaper links by their persistent equivalents, I'll start working on the books and magazines in Delpher. After that I will continue to replace non-durable links to other KB services with their resolver equivalents.

KB catalogue

A nice current example of the necessity of this is the recent change of the base URL of the KB catalogue. In June 2020 it changed from <http://opc4.kb.nl> to <https://opc-kb.oclc.org/>. For now, the KB offers a temporary redirect from the old to the new base URL, but once that stops, [hundreds of KB catalogue links](#) in Wikipedia (and other websites) are in danger of becoming unreachable.

To make those KB catalogue links really sustainable - after all, who will guarantee that <https://opc-kb.oclc.org> will still be available in 5 or 10 years' time? - it is best to replace them as much as possible with their durable resolver counterparts. These always take formats like <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299290>, with the *PPN:number* uniquely identifying the publication in the catalogue.

This has already been done for about [1200 such links](#) (see screenshot below), but for the other links I will do this [in collaboration with the Wikipedia community](#).

Hieronder worden maximaal **1.195** resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #1.195.

(vorige 5.000 | volgende 5.000) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

1. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376298936> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Stentor (verzetsblad, Den Haag)
2. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376298944> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Moed en vertrouwen (verzetsblad, Maasbree)
3. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376298944> heeft een koppeling in Moed en vertrouwen (verzetsblad)
4. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299274> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Het vrije geluid; -al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...- (verzetsblad, Den Haag)
5. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299290> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Ons volk; den vaderlant ghetrouwe (verzetsblad, Utrecht-Amsterdam-'s-Gravenhage)
6. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299290> heeft een koppeling in Ons Volk (verzetskrant)
7. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299363> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Voor waarheid, vrijheid en recht (verzetsblad, Barneveld)
8. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299371> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Fryslân oerein / verzorgd door de gezamenlijke illegale pers (verzetsblad, Leeuwarden)
9. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299401> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Kroniek van de week; vriheynt en is om gheen gelt te coop (verzetsblad, Leiden)
10. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299428> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De sirene (verzetsblad, Heusden)
11. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299436> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De vrije gedachte (verzetsblad, Gouda)
12. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299444> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De koerier; berichtenblad van 'Je Maintiendrai' (verzetsblad, Franeker)
13. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299452> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De koerier; mededelingenblad voor 'Je Maintiendrai' (verzetsblad, Warga)
14. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299479> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Vrij Nederland; nieuw bulletin voor West-Friesland (verzetsblad, Hoorn)
15. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299487> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Voor God en den koning (verzetsblad, Utrecht)
16. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299495> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De luistervink; en toch draait zij (verzetsblad, Vlaardingn)
17. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299525> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De nieuwe wijnzak; leidraad tot verdieping van het staatsburgerlijk denken (verzetsblad, Amsterdam)
18. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299541> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Mededeling (verzetsblad, Goes)
19. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:37629955X> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Vrij Goes; mededeling van ... (verzetsblad, Goes)
20. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299568> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Houdt stand; dagblad voor Zuid-Holland (verzetsblad, Delft)
21. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299576> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Ick waeck; waarin opgenomen Het vrije woord (verzetsblad, Vlaardingn)
22. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299606> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Het Parool; driemaal wekelijks verschijnend bulletin voor Rotterdam en omgeving (verzetsblad, Rotterdam)
23. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299614> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De wacht (verzetsblad, Rotterdam)
24. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299754> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/Heldersche post (verzetsblad, Den Helder)
25. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=PPN:376299789> heeft een koppeling in Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Beginnetjes/De jonge stem; orgaan der samenwerkende jeugdgroeperingen (verzetsblad, Wormaan)

About the author

Olaf Janssen is the Wikimedia coordinator of the KB, the national library of the Netherlands. He contributes to [Wikipedia](#), [Wikimedia Commons](#) and [Wikidata](#) as [User:OlafJanssen](#)

Reusing this article

This article is available at [Zenodo](#), [Github](#) and [Wikimedia Commons](#). The text is available under the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 License](#).

